

es at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). *Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu* [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

9. Kuzminsky, Yu. A. (2006). *Shcho take systema bukhhalters'koho obliku* [What is the accounting system]. *Bukhhalters'kyi oblik i audyt – Accounting and auditing*, 6, 8–11. [in Ukrainian].

10. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Teoretychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv* [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Upravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny* [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

12. Tkachenko, N. M. *Bukhhalters'kyi finansovyy oblik na pidpryyemstvakh Ukrayiny*. Kyiv: A.S.K., 2000. [in Ukrainian].

13. Tsenkler, N. I., Kolodiychuk, A. V., Lalakulych, M. Yu., Molnar, O. S. (2021). *Bukhhalters'kyi oblik i audyt u zarubizhnykh krayinakh* [Accounting and auditing in foreign countries]: Textbook. Lviv. [in Ukrainian].

Дані про авторів

Яцко Максим Вікторович,

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Андрейчик Степан Васильович,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Танасейчук Іванна Іванівна,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about authors

Maksym Yatsko,

Ph.D. of Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Stepan Andreichyk,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Ivanna Tanaseichuk,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

МАРЦИНОВСЬКИЙ В. В.

Інтегровані маркетингові комунікації: історія розвитку

Предмет дослідження – термін «інтегровані маркетингові комунікації» та інші, що передували його появі, сукупність їхніх специфічних рис.

Метою написання **статті** є систематизація й узагальнення даних стосовно історії виникнення та розвитку поняття «інтегровані маркетингові комунікації» та дотичних до нього.

Методологія проведення роботи – методи аналізу та синтезу; порівняння та узагальнення.

Результати роботи. Стаття присвячена питанням історіографії поняття інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК) та еволюції даного поняття включно до терміну «комплекс інтегрованих маркетингові комунікацій» (КІМК). Надано рекомендації щодо напрямків подальших досліджень.

Ключові слова: інтегровані маркетингові комунікації, комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій, маркетингове середовище, історія маркетингу, конкурентоспроможність.

Integrated marketing communications: history of development

The subject of research is the term «integrated marketing communications» and others that preceded its appearance, a set of their specific features.

The purpose of writing the article is to systematize and generalize data related to the history of the emergence and development of the concept of «integrated marketing communications» and those related to it.

The methodology of the study: methods of analysis and synthesis; comparison and generalization.

The study results. The article is devoted to issues of the historiography of the concept of integrated marketing communications (IMC) and the evolution of this concept, including the term «integrated marketing communications complex» (IMC). Recommendations on directions for further research are provided.

Keywords: integrated marketing communications, complex of integrated marketing communications, marketing environment, history of marketing, competitiveness.

Постановка проблеми. Поняття «інтегровані маркетингові комунікації» (ІМК), «комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій» (КІМК), а також подібні до них мають кілька десятків визначень, їхні складові постійно змінюються, виникають нові терміни. При цьому завжди актуальним є питання систематизації наявних теоретичних моделей. Значною мірою в питанні систематизації, розуміння поточного стану ІМК і КІМК може допомогти звернення до історії виникнення та розвитку цих понять.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням інтегрованих маркетингових комунікацій та їх застосуванням займалось багато вчених, а саме К.В. Сіренко, С.М. Шестов, Г.В. Янковська, О. Краузе, Л.В. Пан, Р. Раупов. Теоретичні засади розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій знайшли своє застосування в працях вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як Г. Алдер, Ф. Котлер, О.О. Романенко, Є.В. Ромат, П. Сміт, П. Темпорау, М. Тротт. Утім у зазначених дослідженнях більшу увагу приділено сучасному стану та напрямкам розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій, тоді як для більш глибокого розуміння природи цього поняття важливе значення має дослідження його історичного підґрунтя та еволюційного розвитку розширення змісту.

Мета статті. Для більш глибокого розуміння природи поняття інтегрованих маркетингових комунікацій (а також комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій) важливе значення має дослідження історії його розвитку.

Виклад основного матеріалу. Для розуміння сутності інтегрованих маркетингових комуні-

кацій необхідно звернутися до історії становлення маркетингу. Розглянемо, як еволюціонувала концепція маркетингу та маркетингових комунікацій у ХХ ст.

На початку століття конкуренція між компаніями була низькою, основним питанням було збільшення кількості виробництва та логістика товарів, що дозволяло охопити великі території.

Одне з найперших визначень запропонував маркетингу запропонував у 1920 р. К. Дункан: «Маркетинг ... має справу з фактичним розподілом товарів, процесом купівлі та продажу.... Він включає всі процеси транспортування, зберігання, зважування, сортування, купівлі, продажу тощо» [4, с. 255].

Американська маркетингова асоціація (American Marketing Association – AMA), утворена 1937 р., у своїх статутних документах визначила маркетинг як «діяльність компаній, включених у рух товарів та послуг від виробництва до споживання». Цей підхід відображав розуміння того, що було маркетингом на той час [4, с. 255].

У 1930–х роках Г. Штакельбергом була представлена рання маркетингова концепція, аналогічна поняттю маркетинг–міксу [10].

Протягом 1950–х років маркетинговий ландшафт зазнав трансформації, оскільки компанії зіткнулися з проблемою включення додаткових якостей продукту для підвищення його привабливості для споживачів. Цей період став свідком появи продуктових брендів, що стало сигналом нового рівня конкуренції. Одночасно з'явилося усвідомлення необхідності комплексних заходів для зростання продажів. Тому відразу після за-

пуску продукту компанії розпочали кампанії підтримки продажів.

До кінця 1950-х років домінанта маркетингу змінилася на ринкову. Це ознаменувало значний відхід від попередніх етапів, оскільки фокус змістився на розуміння та задоволення потреб ринку та вподобань клієнтів, а не лише на пріоритетність наявності продукту на складах. Тепер компанії ставили за мету вивчати та задовольняти потреби клієнтів в обмін на отримання прибутку.

На початку 1960-х років виникла теорія 4Р, або маркетинг-міксу, біля витоків якої стояв Дж. Маккарті, він охарактеризував маркетинг як «діяльність компаній, включених у рух товарів та послуг від виробництва до споживання у тому, щоб задовольнити потреби покупців, і досягти цілей компанії». У цьому вся визначенні можна помітити важливе доповнення: у ньому виділено орієнтація на клієнта [7].

У середині 20-го століття у Сполучених Штатах виникли дискусії щодо потреб консолідації маркетингових інструментів для досягнення спільної мети та узгодження рекламних повідомлень.

У 1962 р. Теодор Левітт представив концепцію центрострімкого маркетингу. Відповідно до цієї концепції, «компанія, що займається бізнесом, має систематично і свідомо оцінювати свої комерційні послання, які вона відправляє до зовнішнього світу, незалежно від того, чи стосується це її рекламних повідомлень, дизайну продукції, упаковок, оформлення бланкової документації або одягу продавців. Дуже важливо, щоб ці та подібні повідомлення ретельно координувалися між собою, щоб вони взаємно один одного посилювали і створювали єдиний і переконливий образ компанії» [22, с.65].

На початку 1950-х років Martsteller Inc., включаючи PR-агентство Burson-Martsteller, запропонували концепцію, відому як «тотальні комунікації». Деякі клієнти Martsteller Inc. зголосилися використовувати у своїй діяльності зазначену концепцію як для зв'язків з громадськістю, так і для реклами. Проте «тотальні комунікації» на той час не набула широкого поширення. Зауважимо, що «тотальні комунікації» у вигляді, запропонованому Martsteller Inc., по суті були тим, що зараз прийнято називати інтегрованими маркетинговими комунікаціями.

Поширений підхід того часу в США, Канаді, Австралії, країнах Західної Європи, деяких інших

країнах зосереджувався навколо телевізійної реклами, яка виявилася дуже успішною. У 1950-х роках не існувало нагальної потреби у використанні інтегрованих маркетингових комунікацій, оскільки телевізійна реклама з її широким охопленням (якого не могли запропонувати інші маркетингові інструменти, канали розповсюдження реклами) давала можливість отримувати безпрецедентні результати. Після запуску рекламних роликів завжди ставався стрімкий сплеск продажів, після якого частина прибутку реінвестувалася в рекламу, створюючи повторюваний цикл.

У 1961 році Р. Коллі у співпраці з Національною асоціацією рекламодавців (США) представив монографію «Визначення рекламних цілей для вимірюваних результатів реклами». У цій роботі дослідник запропонував так званий підхід DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results) до рекламного планування, а також включив точний метод для вибору та подання у кількісній формі цілей та застосування цілей для вимірювання результативності роботи. Особливості вимірювання результативності справили величезне враження на спеціалістів, яких у 1960-і роки не задовольняли наявні методи оцінки рекламних бюджетів.

Підхід DAGMAR можна узагальнити фразою: визначення цілей реклами. Ціль реклами за Р. Коллі – це специфічне комунікаційне завдання, що виконується у певній аудиторії та в заданий період часу. У підході DAGMAR комунікаційне завдання ґрунтується на специфічній моделі комунікаційного процесу. Ця модель передбачає наявність етапів уявної обробки інформації, якими торгова марка має пройти задля досягнення успіху в споживача [2].

Концепція інтегрованих маркетингових комунікацій уперше була запропонована в 1980-х роках, але актуальною вона стала лише в середині 1990-х років, коли ефективність традиційних підходів почала знижуватися. Саме тоді й було опубліковано кілька досліджень американських авторів, зокрема Д. Шульца, С. Танненбаума та Р. Лаутерборна, які запропонували концепцію інтегрованих маркетингових комунікацій [8].

Ці автори визначили причини зниження ефективності традиційних комунікацій наприкінці XX ст.:

- інформаційне навантаження;
- трансформація ЗМІ, поява нових каналів комунікацій;

– досвідченість покупця, зростання його індивідуальних потреб, вимоги уваги до себе, прагнення до інтерактивної взаємодії;

– збільшення сегментації ринку;

– наднасичений ринок, на якому конкуруючі товари майже не відрізняються один від одного за споживчими властивостями.

Ці автори також запропонували термін «нова маркетингова парадигма» [9].

Дослідження Д. Шульца, С. Танненбаума та Р. Лаутерборна вважаються наріжним каменем історії маркетингу та є ключовими для подальшої розробки ефективних маркетингових стратегій.

Протягом значного часу роль комплексного впливу на споживача з залученням максимальної кількості каналів маркетингових комунікацій і важливість їх інтеграції для успішної діяльності підприємства недооцінювалася.

«Однак в умовах мінливого бізнес середовища, зростання конкуренції та медіаінфляції роль інтегрованих маркетингових комунікацій значно зростає... Одночасно зі зростанням загальносвітової конкуренції, розвитком технічного прогресу та появою більш поінформованих покупців підприємства стали потребувати більш стійкої прихильності споживачів до своєї продукції і на іміджі, який міг би поширюватися по всьому світу і надавати все сильніший вплив на купівельну аудиторію. З точки зору маркетингу це означає, що компанії хотіли б досягти більш високих результатів за рахунок підвищення ефективності плану та бюджету маркетингових комунікацій. Застосування інтегрованого підходу дозволяє знизити рівень витрат компанії, оскільки ІМК старанно координує і взаємно пов'язує використання всіх елементів маркетинг-міксу» [1, р. 57]

Серед українських дослідників ІМК доцільно значити роботи Т. В. Дубовик [13, с. 10], яка визначила чинники, що сприяють виникненню інтегрованих маркетингових комунікацій, серед яких:

– «зниження ефекту від реклами в традиційних засобах масової інформації (ЗМІ);

– збільшення кількості рекламних каналів зв'язку з введенням цифрового та інших диверсифікованих мультимедіа;

– збільшення кількості рекламних агентств, зумовлене диверсифікацією і спеціалізацією сфери маркетингових комунікацій;

– підвищення уваги до інтелекту клієнтів;

– оцінювання результативності рекламних бюджетів та ін.».

Важливо зауважити, що перехід від практики використання розрізнених маркетингових інструментів до концепції ІМК є еволюційною тенденцією. Адже серед співробітників рекламних, маркетингових, комунікаційних агентств, менеджерів відповідних підрозділів компаній завжди була присутня думка про згубність наслідків ізоляції їхніх підрозділів. Існувало розуміння необхідності створення більш гнучких і рухливих систем, здатних реагувати на зміни зовнішнього середовища. Крім того, в останні роки 20 століття дослідники також усвідомили, що концепція маркетингу як діяльності, спрямованої на задоволення потреб, зазнала глибокої трансформації внаслідок еволюційних змін. Зокрема, «було висунуто пропозицію розрізнити традиційний маркетинг і новий (сучасний) маркетинг (з останнім нерозривно пов'язана поява поняття нової маркетингової парадигми)» [22, с. 65].

З одного боку, традиційне тлумачення маркетингу розглядає його як набір заходів, що дозволяють компаніям ідентифікувати потреби ринку та оперативно реагувати на них. У цьому контексті маркетинг розглядається як відповідна реакція на зовнішні зміни, головним чином потреб і попиту. Метою такого маркетингу є створення системи для оцінки потреб і попиту (вимірювання задоволеності споживачів) і розробки технологій для належного реагування на їхні коливання (система адаптивного комплексу маркетингу).

«Багато людей сприймають маркетинг лише як продаж і рекламу. То й не дивно, що кожен день нас бомбардують телевізійними рекламними роликами, оголошеннями в газетах, кампаніями прямої розсилки, інтернет-пропозиціями та дзвінками про продажі. Хоча вони важливі, це лише дві з багатьох маркетингових функцій і часто вони не є найважливішими» [6, с. 41].

Цей маркетинг фактично реалізує філософію відставання від потреб і попиту, оскільки компанія реагує на вже наявний попит, хоча він може бути і неявно виражений, тобто тільки формується [22, с. 66].

На відміну від маркетингу в його традиційному (старому) тлумаченні сучасний (новий) має функцію не просто реагування на нові потреби та запити, але в першу чергу – створення нових потреб та стимулювання попиту на них.

Сучасний (новий) маркетинг умовно можна назвати творчим, креативним, його головною

метою якої є формування та передбачення попиту на продукт або послугу. Такий маркетинг втілює філософію передбачення, превентивності, він випереджає та прогнозує потреби споживачів і спрямовує їхній подальший розвиток.

Ф. Котлер разом з В. Вонг, Дж. Саундерсом і Г. Армстронгом ще в 1996 році у монографії «Принципи маркетингу» (яка згодом витримала кілька перевидань) практично одночасно зі згаданими вище дослідженнями Д. Шульца, С. Танненбаума та Р. Лаутерборна дійшли висновку, що «сьогодні маркетинг слід розуміти не в старому сенсі здійснення продажу – «розповісти і продати», – а в новому сенсі задоволення потреб клієнтів... Маркетинг починається задовго до того, як компанія має продукт. Маркетинг – це домашнє завдання, яке виконують менеджери, щоб оцінити потреби, виміряти їх масштаби та інтенсивність і визначити, чи існує вигідна можливість. Маркетинг продовжується протягом усього життя продукту, намагаючись знайти нових клієнтів і утримати поточних клієнтів, покращуючи привабливість і ефективність продукту, вивчаючи результати продажів продукту та керуючи повторюваною ефективністю» [6, с. 41].

Ф. Котлер з групою авторів наголошують на важливості розуміння та передбачення потреб споживачів. «Якщо маркетолог добре визначає потреби споживачів, розробляє продукти, які забезпечують високу цінність, ефективно розповсюджує та рекламує їх, ці товари продаватимуться дуже легко. Це не означає, що продаж і реклама неважливі. Скоріше це означає, що вони є частиною більшої маркетингової суміші – набору маркетингових інструментів, які разом впливають на ринок. ... Успіх приходить від розуміння потреб і бажань інших і створення ідей, послуг або продуктів, які задовольняють ці потреби і бажання» [6, с. 41].

Саме з поняттям нового маркетингу й пов'язана нова маркетингова парадигма (НМП). Вона виникла в контексті нового підходу до формування потреб і попиту, створюючи маркетингову філософію, зосереджену навколо вмілого культивування попиту на інноваційні товари та послуги.

НМП з'явилася через перенасиченість ринку товарами та послугами – в умовах, коли основні людські потреби майже повністю задовольняються на основних глобальних ринках. Нова маркетингова парадигма породжує нові виклики,

такі як розробка інноваційних технологій для стимулювання створення нових продуктів і навчання споживачів технологіям споживання, пов'язаним із цими пропозиціями. Технології просування відіграють ключову роль у новій маркетинговій парадигмі, дедалі більше покладаючись на глибокі дослідження споживчої психології.

Ф. Котлер з групою авторів пояснюють, яким саме чином в умовах перенасиченості ринків товарами та послугами правильно побудовані маркетингові комунікаційні кампанії, що враховують знання споживчої психології, а саме трансформацію в їхній свідомості від потреб (needs) до бажань (wants), а потім від бажань (wants) до вимог (demands), призводять до зростання продажів.

«Успіх приходить від розуміння потреб і бажань інших і створення ідей, послуг або продуктів, які задовольняють ці потреби і бажання.

Найголовніша концепція, що лежить в основі маркетингу, – людські потреби. Людські потреби – це стани відчутної депривації. Вони включають основні фізичні потреби в їжі, одязі, теплі та безпеці; соціальні потреби в приналежності та прихильності; а також індивідуальні потреби в знаннях і самовираженні. Маркетологи не винайшли ці потреби; вони є основною частиною людського макіяжу. Коли потреба не задоволена, людина зробить одну з двох речей: шукає об'єкт, який його задовольнить; або намагається зменшити потребу.

Люди в індустріальних суспільствах можуть намагатися знайти або розробити об'єкти, які задовольнять їхні бажання. Люди в менш розвинутих суспільствах можуть намагатися зменшити свої бажання і задовольнити їх тим, що є.

Бажання – це форма людських потреб, яка формується під впливом культури та особистості. Бажання формуються суспільством і описуються в термінах об'єктів, які задовольняють потреби. Оскільки суспільство розвивається, потреби його членів розширюються. Оскільки люди стикаються з більшою кількістю об'єктів, які викликають у них інтерес і бажання, виробники намагаються надавати більше продуктів і послуг, які задовольняють бажання.

Люди мають обмежену кількість основних потреб (наприклад, у їжі чи житлі), і в той же час майже необмежену кількість бажань. Однак при цьому вони мають обмежені ресурси. Таким чином, вони хочуть обрати товари, які принесуть найбільше задоволення за свої гроші. Коли вони

підтримуються платіжною спроможністю, тобто купівельною спроможністю, бажання стають вимогами. Споживачі розглядають товари як набори переваг і обирають товари, які дають їм найкращу сукупність за свої гроші. Враховуючи їхні потреби та ресурси, люди вимагають товарів з перевагами, які приносять найбільше задоволення» [6, с. 43].

Таким чином, нова маркетингова парадигма породжує нові виклики, такі як розробка інноваційних технологій для стимулювання створення нових продуктів і навчання споживачів технологіям споживання, пов'язаним із цими пропозиціями. Технології просування відіграють ключову роль у новій маркетинговій парадигмі, дедалі більше покладаючись на глибокі дослідження споживчої психології.

Основними характеристиками нової маркетингової парадигми (НМП) є [22, с.67]:

- зміна споживача,
- необхідність врахування індивідуалізації споживання,
- необхідність врахування нових каналів поширення інформації,
- неефективність телереклами,
- запит на більш заощадливі способи вирішення маркетингових завдань.

Дуже скоро після того, як поняття ІМК набуло популярності серед науковців і практичного вжитку серед профільних агентств і менеджерів компаній, виникло логічне питання про те, як саме маркетингові комунікації можуть бути інтегровані, які є структурні рівні інтеграції. Серед труднощів, з якими часто стикалися компанії, називалися зокрема різні інтереси та цільові показники учасників комунікаційного процесу. Багато хто з дослідників у вирішенні цієї проблеми пропонував використовувати Систему Збалансованих Показників, що ув'язує стратегічні та тактичні показники різних напрямів та рівнів з метою транслювати спільні цілі на всю компанію.

Особливо слід відзначити роботи двох груп дослідників, які значно просунулися в дослідженні зазначеного питання на початку 2000-х: це група Дж. Гаттона і Ф. Малхерна та група П. Кітчена, І. Кіма та Д. Шульца.

Так, Дж. Гаттон і Ф. Малхерн стверджують, що справжня інтеграція маркетингових комунікацій передбачає інтеграцію на всіх рівнях [3]:

- інтеграція на тактичному рівні;

- інтеграція на стратегічному рівні;
- інтеграція на організаційному рівні;
- інтеграція лише на рівні навчання;
- інтеграція лише на рівні міжособистісного спілкування;

- інтеграція лише на рівні теорії;
- інтеграція лише на рівні бізнес процесів.

П. Кітчен, І. Кім і Д. Шульц виділяють 4 стадії ІМК [5, с. 531–546]:

- тактична координація рекламних комунікацій;
- перегляд традиційного підходу до маркетингових комунікацій;
- використання інформаційних технологій;
- фінансова та стратегічна інтеграція.

У той же час ці та інші дослідники звертають увагу на те, що процес інтеграції ІМК в діяльності компаній регулярно стикається з перешкодами через такі причини, як відсутність чіткої формалізації концепції ІМК, підлеглу роль маркетингу та комунікацій в організаціях, організаційні бар'єри (проблеми вторгнення в чужу сферу компетенції, розподілу інформації).

Серед українських дослідників на особливу увагу заслуговує дослідження Т.В. Дубовик, яка виділила в окрему групу інтегровані інтернет-маркетингові комунікації. Дослідниця наголошує, що «у новому бізнес-середовищі з сучасними можливостями цифрового контексту парадигма маркетинг-міксу розвивається з урахуванням особливостей функціонування підприємств в Інтернеті. Віртуальний ланцюг формування вартості внутрішньо трансформує кожен «Р» додаванням нових індикаторів: кастомізація інформації – в «Product», прозорість і персоналізація – в «Price», доставка – в «Place» і гнучкість – в «Promotion» [13, с. 8].

Додамо, що нами в 2023 році було представлено філософську основу в підході дослідження поняття ІМК, також було обґрунтовано використання терміну «комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій» (КІМК) [16].

Поняття інтегрованих маркетингових комунікацій мало тривалу історію, передумови для його виникнення з'явилися на початку ХХ ст., але риси оформленої наукової теорії ІМК отримала в 1950-х роках. Постійне вдосконалення інструментів маркетингу, концепцій їх застосування, розвиток Інтернет-технологій і трансформація медіа ставали причиною відповідних змін в дефініції поняття «інтегровані маркетингові комунікації» та появи знач-

Таблиця 1. Інтегровані маркетингові комунікації: етапи розвитку

Етап	Характеристика
1920 р.	К. Дункан. Запропоновано перше наукове визначення терміну «маркетинг».
1937 р.	Створення Американської маркетингової асоціації (American Marketing Association – АМА).
30–і рр. XX ст.	Рання маркетингова концепція, аналогічна поняттю маркетинг–міксу.
50–і рр. XX ст.	Впровадження поняття тотальних комунікацій та інтегрованого маркетингу.
60–і рр. XX ст.	Дж. Маккарті. Запропоновано оформлену теорію 4Р (маркетинг–міксу).
1961 р.	Р. Коллі. запропоновано підхід DAGMAR для рекламного планування та вимірювання результатів реклами.
80–ті рр. XX ст.	Виникнення терміну інтегрованих маркетингових комунікацій і їх впровадження в діяльність компаній.
90–ті рр. XX ст.	Д. Шульц, С. Танненбаум і Р. Лаутерборн. Запропоновано концепцію інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК). Перехід від розуміння маркетингових комунікацій як сукупності окремих інструментів до комплексного використання ІМК.
90–ті рр. XX ст.	Д. Шульц, С. Танненбаум і Р. Лаутерборн. Запропоновано термін «нова маркетингова парадигма»
90–ті рр. XX ст.	Ф. Котлер, В. Вонг, Дж. Саундерс і Г. Армстронг. Запропоновано революційну концепцію маркетингу, відповідно до якої маркетинг слід розуміти не в старому сенсі здійснення продажу – «розповісти і продати», а в новому сенсі задоволення потреб клієнтів. На відміну від маркетингу в його традиційному (старому) тлумаченні сучасний (новий) має функцію не просто реагування на нові потреби та запити, але в першу чергу – створення нових потреб та стимулювання попиту на них.
10–ті рр. XXI ст.	Група Дж. Гаттона та Ф. Малхерна. Група П. Кітчена, І. Кіма та Д. Шульца. Запропоновано підходи до інтеграції маркетингових комунікацій.
2015 р.	Т. В. Дубовик. Запропоновано термін «Інтернет–інтегровані маркетингові комунікації».
2023 р.	В.В. Марциновський. Представлено філософську основу в підході дослідження поняття ІМК, обґрунтовано використання терміну «комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій» (КІМК).

ної кількості визначень і варіантів цього терміну [16, 22]. Цей процес триває і понині.

Висновки

Історія поняття «інтегровані маркетингові комунікації» налічує вже майже сторіччя. За цей час відбулося кілька значних трансформацій: від суто логістичної концепції маркетингу відбувся перехід до впровадження поняття тотальних комунікацій, інтегрованого маркетингу, теорії 4Р (маркетинг–міксу). Перенасиченість ринку товарами та послугами стала причиною тектонічних змін і переходу від старого розуміння маркетингу, що реалізував філософію відставання від потреб і попиту, до нового маркетингу, який втілює філософію передбачення та випередження, ставить за мету створення нових потреб та стимулювання попиту на них. Розвиток Інтернет–технологій і трансформація медіа ставить перед дослідниками нові завдання, серед яких – подальше вивчення складових опорних елементів маркетингового планування, а також дослідження процесів інтеграції

всередині комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій.

Список використаних джерел

1. Caywood C. L. The handbook of strategic public relations and integrated communications. NY.: McGraw Hill, 1997. 904 p.
2. Colley R. H.. Defining advertising goals for measured advertising results. Association of National Advertisers, 1965. 114 p.
3. Hutton J., Mulhern F. Marketing Communications: Integrated Theory, Strategy & Tactics. Pentagram Pub, 2002. 382 p.
4. Jones Ringold D., Weitz B. The American Marketing Association Definition of Marketing: Moving from Lagging to Leading Indicator. Journal of Public Policy & Marketing. 2007. Vol. 26 (2). P. 251–260.
5. Kitchen P., Kim I., Schultz D. Integrated Marketing Communications: Practice Leads Theory. Journal of Advertising Research. 2008. V 48 (4). P. 531–546.
6. Kotler P., Wong V., Saunders J., Armstrong G. Principles of Marketing. 4th European Edition. Harlow: Pearson Education, 2005. 989 p.

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7. McCarthy E. J. Basic Marketing, A Managerial Approach. Richard D. Irwin, 1960. 770 p.

8. Schultz, D. E., Tannenbaum, S. I., Lauterborn, R. F. Integrated marketing communications: Pulling it together and making it work. Chicago: NTC Business Books, 1993, pp. 65–87.

9. Schultz, D. E., Tannenbaum, S. I., Lauterborn, R. F. The New Marketing Paradigm: Integrated Marketing Communications. NY.: McGraw Hill, 1996. 240 p.

10. Stackelberg Von H. Theorie Der Vertriebspolitik und Der Qualitatsvariation, Smollers Jahrbuch, 63(1). 1939

11. Васильченко Л. С. Сутність та сучасні тенденції розвитку маркетингових комунікацій підприємства. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 48–2. С. 27–30.

12. Васильченко Л. С. Розвиток інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства: принципи та фактори. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2019. № 6.1–1 (56). С. 143–147.

13. Дубовик Т. В. Управління інтегрованими інтернет-маркетинговими комунікаціями підприємств торгівлі. Автореф. дис. на здоб. наук. ступеня докт. екон. наук. Київ, 2015. – 40 с.

14. Ільченко Т. В., Помазан Л. М. Маркетингова комунікаційна політика: сутність та особливості на промисловому підприємстві. Економіка та суспільство. 2022. № 43. С. 122–128.

15. Костюченко А. М. Історичні форми маркетингу та маркетингових комунікацій. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2009_4/12.pdf (дата звернення: 03.01.2023)

16. Марциновський В. В. Актуалізація підходів у дослідженні «комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій». Формування ринкових відносин в Україні. 2023. №2. С. 37–44.

17. Романенко О. О. Сутність та процес формування інтегрованих маркетингових комунікацій. The Economic Messenger of the NMU. 2010. № 1. С. 112–119.

18. Сова В. В. Інформаційне забезпечення інтегрованих маркетингових комунікацій підприємств торгівлі. Автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд екон. наук. Київ, 2014. – 24 с.

19. Терентьева Н. В., Павельчук Є. О. Інтегровані маркетингові комунікації як чинник ефективного розвитку підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2021, № 6, Том 1. С. 249–252.

20. Тимохіна Я. О. Етапи еволюції інтегрованих маркетингових комунікацій. Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького

О.Ф., м. Суми, 24–26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О. В. Прокопенко. Суми : СумДУ, 2013. Т.2. С. 237–239.

21. Хмарська І. А. Комплекс маркетингових комунікацій в організації комерційно-господарської діяльності підприємств легкої промисловості. Автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук. Л., 2015. – 20 с.

22. Чубукова О. Ю., Марциновський В.В. Інтегровані маркетингові комунікації: актуальні питання теорії. Формування ринкових відносин в Україні. 2019. № 6. С. 62–72

23. Шкурупська І. О. Інтегровані маркетингові комунікації підприємств на ринку геліоенергетичного обладнання. Автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук. Одеса, 2014. – 20 с.

References

1. Caywood C. L. The handbook of strategic public relations and integrated communications. NY.: McGraw Hill, 1997. 904 p.

2. Colley R. H.. Defining advertising goals for measured advertising results. Association of National Advertisers, 1965. 114 p.

3. Hutton J., Mulhern F. Marketing Communications: Integrated Theory, Strategy & Tactics. Pentagram Pub, 2002. 382 p.

4. Jones Ringold D., Weitz B. The American Marketing Association Definition of Marketing: Moving from Lagging to Leading Indicator. Journal of Public Policy & Marketing. 2007. Vol. 26 (2). P. 251–260.

5. Kitchen P., Kim I., Schultz D. Integrated Marketing Communications: Practice Leads Theory. Journal of Advertising Research. 2008. V 48 (4). P. 531–546.

6. Kotler P., Wong V., Saunders J., Armstrong G. Principles of Marketing. 4th European Edition. Harlow: Pearson Education, 2005. 989 p.

7. McCarthy E. J. Basic Marketing, A Managerial Approach. Richard D. Irwin, 1960. 770 p.

8. Schultz, D. E., Tannenbaum, S. I., Lauterborn, R. F. Integrated marketing communications: Pulling it together and making it work. Chicago: NTC Business Books, 1993, pp. 65–87.

9. Schultz, D. E., Tannenbaum, S. I., Lauterborn, R. F. The New Marketing Paradigm: Integrated Marketing Communications. NY.: McGraw Hill, 1996. 240 p.

10. Stackelberg Von H. Theorie Der Vertriebspolitik und Der Qualitatsvariation, Smollers Jahrbuch, 63(1). 1939

11. Vasylychenko L. S. Sutnist ta suchasni tendentsii rozvytku marketynhovykh komunikatsii pidpriemstva. Prychornomorski ekonomichni studii. 2019. Vyp. 48–2. S. 27–30.

12. Vasylychenko L. S. Rozvytok intehrovanykh marketynhovykh komunikatsii pidpriemstva: pryntsyipy ta faktory. Naukovo-vyrobnychy zhurnal «Biznes-navihator». 2019. № 6.1–1 (56). S. 143–147.

13. Dubovyk T. V. Upravlinnia intehrovanymy internet-marketynhovymy komunikatsiamy pidpriemstv tor-hivli. Avtoref. dys. na zdob. nauk. stupenia dokt. ekon. nauk. Kyiv, 2015. – 40 s.

14. Ilchenko T. V., Pomazan L. M. Marketynhova komunikatsiina polityka: sutnist ta osoblyvosti na promyslovomu pidpriemstvi. Ekonomika ta suspilstvo. 2022. № 43. S. 122–128.

15. Kostyuchenko A. M. Istorychni formy marketynhu ta marketynhovykh komunikatsii. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2009_4/12.pdf (data zvernennia: 03.01.2023)

16. Martsynovskyi V. V. Aktualizatsiia pidkhodiv u doslidzhenni «kompleksu intehrovanykh marketynhovykh komunikatsii». Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 2023. №2. S. 37–44.

17. Romanenko O. O. Sutnist ta protses formuvannia intehrovanykh marketynhovykh komunikatsii. The Economic Messenger of the NMU. 2010. № 1. S. 112–119.

18. Sova V. V. Informatysiine zabezpechennia intehrovanykh marketynhovykh komunikatsii pidpriemstv torhivli. Avtoref. dys. na zdob. nauk. stupenia kand ekon. nauk. Kyiv, 2014. – 24 s.

19. Terentieva N. V., Pavelchuk Ye.O. Intehrovani marketynhovi komunikatsii yak chynnyk efektyvnoho rozvytku pidpriemstva. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2021, № 6, Tom 1. S. 249–252.

20. Tymokhina Ya. O. Etapy evoliutsii intehrovanykh marketynhovykh komunikatsii. Ekonomichni problemy staloho rozvytku : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoï pamiaty prof. Balatskoho O.F., m. Sumy, 24–26 kvitnia 2013 r. / Za zah. red. O. V. Prokopenko. Sumy : SumDU, 2013. T.2. S. 237–239.

21. Khmarska I. A. Kompleks marketynhovykh komunikatsii v orhanizatsii komertsiiino-hospodarskoi diialnosti pidpriemstv lehkoï promyslovosti. Avtoref. dys. na zdob. nauk. stupenia kand. ekon. nauk. L., 2015. – 20 s.

22. Chubukova O. Yu., Martsynovskyi V.V. Intehrovani marketynhovi komunikatsii: aktualni pytannia teorii. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 2019. № 6. S. 62–72

23. Shkurupska I. O. Intehrovani marketynhovi komunikatsii pidpriemstv na rynku helioenerhetychnoho obladnannia. Avtoref. dys. na zdob. nauk. stupenia kand. ekon. nauk. Odesa, 2014. – 20 s.

Дані про автора

Марциновський Володимир Валерійович,

аспірант Кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

e-mail: v.martsynovskyi@gmail.com

Data about the author

Volodymyr Martsynovskyi,

PhD student, Department of Marketing and Communication Design, Kyiv National University of Technologies and Design

e-mail: v.martsynovskyi@gmail.com